

Predicción temprana de la enfermedad de Alzheimer mediante técnicas de *machine learning*: comparación entre implementación manual en Python e integración con Oracle AutoML

Nombre del Autor

Jorge Mencía Martín.

Facultad de Ingeniería, Ingeniería matemática en ciencia de datos. Universidad europea de Madrid, Villaviciosa de Odón, 28670, Madrid, España.

Jorge.menciamartin@gmail.com

Resumen

La enfermedad del Alzheimer es hoy en día una de las patologías neurodegenerativas más preocupantes debido a su aumento de casos, el aumento que tiene sobre la calidad de vida de quienes la sufren y el elevado coste sociosanitario asociado. La detección temprana sigue siendo un reto, ya que muchos de los diagnósticos se producen cuando el deterioro cognitivo ya se encuentra en fases avanzadas. Es por ello que, las herramientas de *machine learning* ofrecen una oportunidad para identificar patrones clínicos y conductuales ligados al desarrollo de la enfermedad. En este estudio se desarrolló un sistema predictivo basado en algoritmos de aprendizaje automático usando variables clínicas, cognitivas y funcionales de diferentes pacientes. El estudio se llevó a cabo en dos fases complementarias: una implementación manual en Python, con su correspondiente limpieza y preprocesamiento de datos, y una validación posterior con herramientas de Oracle AutoML. Se entrenaron y compararon varios modelos supervisados, entre los que destacan Random Forest, Árbol de decisión y Naive Bayes. Los resultados mostraron una gran capacidad predictiva, especialmente Random Forest. Además, el proyecto permitió identificar limitaciones metodológicas asociadas con el preprocesamiento de datos y balanceo de clases sobre algunos modelos probabilísticos, aportando aprendizaje académico de gran valor.

Keywords: enfermedad de Alzheimer; detección temprana; *machine learning*; Random Forest; Naive Bayes; Árbol de decisión; Oracle AutoML

1. Introducción

1.1. ¿Qué es el Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer es una patología neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente al cerebro y provoca una pérdida gradual de funciones cognitivas [1, 2]. Desde una perspectiva biológica, la enfermedad se asocia con la acumulación anormal de proteínas beta-amiloide y tau, generando daño neuronal progresivo [2].

A medida que la enfermedad avanza, los pacientes pueden experimentar los siguientes cambios clínicos:

- Pérdida de memoria reciente.

- Dificultad para resolver problemas cotidianos.
- Desorientación temporal y espacial.
- Cambios en la personalidad y el comportamiento.
- Pérdida progresiva de autonomía.

Uno de los principales desafíos clínicos es que el Alzheimer no aparece de forma repentina. Su progresión suele comenzar años antes de la manifestación visible de los primeros síntomas, por lo que el diagnóstico temprano es un objetivo prioritario para la toma de decisiones clínicas. Esto puede ser impulsado gracias a la construcción de modelos de predicción.

1.2. Machine Learning aplicado a medicina

En los últimos años, el uso de técnicas de *machine learning* en medicina ha ido creciendo de manera gradual, especialmente en contextos donde es necesario analizar grandes volúmenes de datos clínicos e identificar patrones difíciles de detectar mediante aproximaciones estadísticas tradicionales. En enfermedades neurodegenerativas, estas técnicas permiten combinar variables cognitivas, funcionales y conductuales para estimar la probabilidad de desarrollar patologías como el Alzheimer.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo predictivo capaz de identificar pacientes con posible Alzheimer, comparando una implementación manual en Python con una validación en Oracle AutoML. La integración de ambas fases permitió no solo contrastar resultados, sino también comprender cómo el preprocesamiento afecta de manera diferencial a los algoritmos empleados.

2. Materiales y métodos.

2.1. Dataset utilizado

Para este estudio se empleó un *dataset* clínico compuesto por variables relacionadas con el deterioro cognitivo y funcional de pacientes. El objetivo del modelo consistió en predecir la variable diagnóstico, representada de manera binaria (0, 1). Las variables más relevantes identificadas en el documento base se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables clínicas principales utilizadas en el modelo predictivo.

Variable	Descripción
MMSE	Test cognitivo que evalúa memoria, atención y orientación.
ADL	Nivel de autonomía en actividades diarias.
Functional Assessment	Capacidad funcional global.
Memory Complaints	Presencia de quejas subjetivas de memoria.
Diagnosis	Diagnóstico final del paciente.

2.2. Preprocesamiento de datos

Antes del entrenamiento de modelos fue necesaria una fase de preparación de datos. En primer lugar, se revisaron posibles valores nulos, inconsistencias y formatos incorrectos. Las variables categóricas no tuvieron que ser cambiadas a valores numéricos ya que el

propio *dataset* las entregaba así. Además, algunas variables fueron normalizadas con el fin de evitar que diferencias de escala afectaran al aprendizaje.

El *dataset* presentaba un desbalance entre pacientes diagnosticados y no diagnosticados. Para corregirlo, se aplicó la técnica SMOTE, que genera nuevas observaciones sintéticas a partir de ejemplos reales de la clase minoritaria para poder equilibrar el entrenamiento del modelo [3]. Este paso resultó metodológicamente relevante porque su efecto no fue uniforme en todos los algoritmos analizados.

2.3. Modelos de machine learning utilizados

2.3.1. Árbol de decisión

El Árbol de decisión es uno de los modelos más intuitivos dentro del *machine learning* supervisado. Su funcionamiento puede entenderse como una secuencia de preguntas (nodos) encadenadas por las decisiones (ramas) que conducen a una clasificación final [4]. En cada nodo, se selecciona la característica que mejor separe las clases o valores de salida mediante una medida de impureza que cuantifica la heterogeneidad del nodo:

- **Entropía (Information Gain):**

$$H(S) = - \sum_{i=1}^k p_i \log_2(p_i)$$

- **Índice Gini:**

$$G(S) = 1 - \sum_{i=1}^k p_i^2$$

donde p_i es la proporción de elementos de la clase i en el nodo S .

Figura 1. Expresiones matemáticas de la medida de impureza.

Fuente: Apuntes de la asignatura Open Data II (2026).

En un escenario real, el modelo podría evaluar si un paciente tiene un valor de MMSE inferior a 22 y, a continuación, si presenta quejas de memoria, incrementando así la probabilidad del diagnóstico según va avanzando por las ramas del árbol.

Entre sus principales ventajas se encuentran la facilidad de interpretación médica, su carácter visualmente intuitivo y su utilidad para explicar decisiones clínicas. Sin embargo, también presenta limitaciones: puede sobreajustarse y es sensible a pequeños cambios en los datos.

2.3.2. Random Forest

Random Forest es una extensión del árbol de decisión. Consta de una combinación de múltiples árboles construidos sobre subconjuntos distintos de datos y variables. En lugar de utilizar un único clasificador, el modelo integra la votación de muchos árboles para obtener una predicción final [4]. Por ejemplo, si 100 árboles analizan a un paciente y 85 predicen Alzheimer, el resultado final será Alzheimer.

Sus buenos resultados en el trabajo pueden explicarse porque reduce errores individuales y mejora la estabilidad del sistema predictivo. Entre sus ventajas destacan la alta precisión, el menor riesgo de *overfitting* (que el modelo se ajuste excesivamente a los datos de entrenamiento, memorizando ruido) y su robustez frente a datos clínicos complejos. Por este motivo fue el modelo con mejor rendimiento en el estudio.

2.3.3. Naive Bayes

Naive Bayes es un clasificador probabilístico basado en el teorema de Bayes y en la estimación de probabilidades condicionales a partir de las características observadas [4]. En clasificación supervisada, el modelo estima la clase más probable C_k aplicando:

$$P(C_k|X) = \frac{P(X|C_k)P(C_k)}{P(X)}$$

Figura 2. Expresión matemática de Bayes

Fuente: Apuntes de la asignatura Open Data II (2026).

Maximizando siempre la probabilidad del numerador:

$$\hat{C} = \arg \max_{C_k}, P(X|C_k), P(C_k)$$

Figura 3. Expresión matemática para maximizar la probabilidad del numerador.

Fuente: Apuntes de la asignatura Open Data II (2026).

El supuesto de independencia condicional “*naive*”, asume que las variables son independientes entre sí dado C_k , lo que simplifica el cálculo de la verosimilitud:

$$P(X|C_k) = \prod_{i=1}^n P(x_i|C_k)$$

Figura 4. Cálculo de la verosimilitud.

Fuente: Apuntes de la asignatura Open Data II (2026).

En términos prácticos, el modelo estima la probabilidad de Alzheimer dado un conjunto de rasgos como MMSE bajo, presencia de quejas de memoria y baja autonomía funcional. Sus principales fortalezas son la rapidez, el buen comportamiento con conjuntos pequeños de datos y la facilidad de entrenamiento. Sin embargo, es muy sensible a la distribución de los datos y puede verse afectado por la incorporación de observaciones sintéticas [4]. Precisamente en este punto apareció uno de los aprendizajes metodológicos más importantes del estudio.

2.4. Estrategia analítica en Python y Oracle

La investigación se llevó a cabo en dos fases complementarias. La primera consistió en una implementación manual en Python, centrada en el entrenamiento, comparación y comprensión del comportamiento de los modelos predictivos. La segunda fase incorporó herramientas de Oracle Corporation para realizar consultas SQL y herramientas de Oracle AutoML para contrastar los resultados observados en la implementación manual. Esta doble validación permitió facilitar la interpretación de los resultados y detectar errores metodológicos en algunos algoritmos.

Tabla 2. Contribución analítica de las dos fases del estudio.

Entorno de trabajo	Aporte al estudio
Python (implementación manual)	Entrenamiento inicial de los modelos, preparación de datos y observación del efecto del preprocesamiento sobre Árbol de decisión, Random Forest y Naive Bayes.
Oracle (AutoML)	Exploración clínica mediante SQL, confirmación de patrones en MMSE y <i>Memory Complaints</i> , y contraste del comportamiento predictivo.

3. Resultados

3.1. Análisis exploratorio con Oracle

Mediante consultas SQL realizadas en Oracle se observaron patrones clínicos relevantes. En primer lugar, los pacientes diagnosticados con Alzheimer presentaban puntuaciones significativamente más bajas en MMSE. En segundo lugar, la variable *Memory Complaints* mostró una asociación especialmente fuerte con el diagnóstico: el 64% de los pacientes con quejas de memoria fueron diagnosticados, frente al 27.8% de los pacientes sin quejas. Estos resultados refuerzan la utilidad de las variables cognitivas y subjetivas consideradas en el modelo.

Figura 5. Proporción de pacientes diagnosticados con Alzheimer según la presencia de *Memory Complaints*, a partir del análisis exploratorio realizado en Oracle.

3.2. Resultados predictivos

Random Forest fue el mejor modelo, alcanzando un *recall* cercano al 92% (el modelo detectó al 92% de los positivos) en Oracle.

Árbol de decisión mostró resultados consistentes, aunque inferiores a los de Random Forest.

Naive Bayes presentó inicialmente resultados más discretos en Python, pero registró una mejora significativa durante la validación en Oracle.

La Tabla 3 resume la lectura comparativa de los modelos según la evidencia contenida en el documento base.

Tabla 3. Síntesis comparativa de los modelos empleados en el estudio.

Modelo	Fortaleza principal	Resultado observado	Limitación o nota metodológica
Árbol de decisión	Alta interpretabilidad clínica.	Resultados consistentes, aunque inferiores a Random Forest.	Sensible a pequeños cambios en los datos y propenso al sobreajuste.
Random Forest	Robustez y elevada capacidad predictiva.	Mejor desempeño global; <i>recall</i> cercano al 92% en Oracle.	Requiere una interpretación menos directa que un árbol individual.
Naive Bayes	Rapidez y facilidad de entrenamiento.	Resultados inicialmente inferiores en Python y mejora significativa en Oracle.	Sensible a alteraciones artificiales de la distribución de los datos.

4. Discusión

El hallazgo más importante del proyecto no fue solamente la precisión predictiva obtenida, sino el aprendizaje derivado del preprocesamiento. Inicialmente se asumió que aplicar SMOTE beneficiaría por igual a todos los modelos. Esto funcionó adecuadamente en Random Forest y Árbol de decisión, sin embargo, en Naive Bayes ocurrió lo contrario. Naive Bayes aprende distribuciones estadísticas a partir de los datos observados. Cuando SMOTE genera datos sintéticos, esas distribuciones pueden alterarse artificialmente, lo que distorsiona las probabilidades aprendidas por el clasificador [4]. Como consecuencia, el modelo puede reducir su capacidad predictiva en lugar de mejorarla. La comparación con Oracle permitió detectar esto y reforzó la idea de que cada algoritmo requiere estrategias de preprocesamiento adaptadas a su comportamiento estadístico y a su finalidad como modelo de predicción clínica [3].

En términos prácticos, el estudio muestra que variables cognitivas como MMSE y variables subjetivas como *Memory Complaints* poseen un valor informativo relevante para la predicción temprana del Alzheimer. Además, la comparación de resultados entre un entorno manual y una plataforma automática aportó solidez al análisis y ayudó a la interpretación metodológica del trabajo.

5. Conclusiones

Este estudio demuestra que el *machine learning* puede convertirse en una herramienta valiosa para la predicción temprana del Alzheimer. Los resultados permiten decir que las variables cognitivas como MMSE son altamente predictivas, que *Memory Complaints* presenta una fuerte correlación con el diagnóstico y que Random Forest fue el modelo más efectivo entre los algoritmos evaluados.

Además, Oracle permitió validar y mejorar la interpretación de los resultados. El aprendizaje metodológico más importante del estudio fue comprender que el preprocesamiento no debe aplicarse de forma universal, sino adaptarse al comportamiento estadístico de cada algoritmo, lo que resultará útil para futuros estudios.

Referencias

- [1] Hospital Clínic de Barcelona. Causas y factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. *Portal CLÍNIC*. **2026**.
<https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/alzheimer/causas-y-factores-de-riesgo>.
- [2] National Institute on Aging. ¿Qué sucede en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer? *National Institute on Aging*. **2026**.
<https://www.nia.nih.gov/espanol/alzheimer-causas-factores-riesgo/sucede-cerebro-enfermedad-alzheimer>.
- [3] Microsoft Corporation. SMOTE. *Azure Machine Learning Documentation*. **2026**.
<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/component-reference/smote?view=azureml-api-2>
- [4] Marín Díaz, G. Algoritmos de machine learning. *Open Data II*. **2026**. Apuntes docentes, Grado en Ingeniería Matemática.